

Alina Ionela **AVRAM**

drdă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Concepte ale interdisciplinarității stabilite între limbajul literar-artistic și limbajul muzical

CZU 37.015 |

Rezumat: În contextul învățământului primar, interdisciplinaritatea devine un concept-cheie. Eficiența relației dintre limbajul literar-artistic și limbajul muzical se remarcă la nivel

fonetic, lexical și gramatical. Învățarea unui cântec alături de învățarea mișcărilor de dans contribuie la îmbogățirea cunoștințelor muzicale și la consolidarea valorilor morale, iar sensibilitatea copilului prin practicarea limbajului muzical satisface nevoia de frumos, dezvoltă simțurile ritmice și melodice, capacitatea de memorizare și reprezentare a obiectelor, capacitatea de exprimare a emoțiilor față de un text literar. Legătura de asociere dintre muzică și literatură, atunci când ne referim la evaluarea elevilor, face apel la probele scrise în scopul atingerii obiectivelor propuse de ordin cognitiv. Propria experiență pedagogică demonstrează că elevul trebuie să fie conștient de importanța actului învățării prin cercetare. Prin descoperire și realizarea legăturilor dintre diferite discipline de studiu, plecând de la sunetele unei game, a unei linii melodice până la realizarea unor jocuri folclorice care îmbină armonios literatura, muzica și sportul, demonstrează necesitatea unei abordări interdisciplinare și dezvoltarea interesului pentru limbajul muzical.

Cuvinte-cheie: limbaj literar-artistic, limbaj muzical, interdisciplinaritate, comunicare.

Abstract: *In the context of primary education, interdisciplinarity becomes a key concept. The efficiency of the relationship between literary-artistic language and musical language is noticeable at the phonetic, lexical, and grammatical level. Learning a song along with dance movements contributes to the enrichment of musical knowledge and the consolidation of moral values. The child's sensitivity is enhanced by practicing musical language, which satisfies their need for beauty and develops the rhythmic and melodic senses, the ability to memorize and represent objects, and the capacity to express emotions towards a literary text. When speaking of student assessment, the link between music and literature refers to written assignments employed in order to achieve the proposed cognitive objectives. Our own pedagogical experience shows that the student needs to be aware of the importance of the act of learning through research. The discovery and the development of connections between various school subjects, from the range of a melodic line to the creation of folklore games that harmoniously combine literature, music, and sport, demonstrate the need for an interdisciplinary approach and the development of interest for musical language.*

Keywords: *literary-artistic language, musical language, interdisciplinarity, communication.*

Versul s-a născut împreună cu muzica, iar legătura dintre literatură și muzică este foarte veche și valoroasă datorită manifestărilor artei, reprezentând și o sursă de inspirație reciprocă: texte interpretate muzical, poveste tradițională, creații folclorice și tradiții transmise pe cale orală sau poezii filozofice așezate pe portativ. Cu alte cuvinte, muzica și poezia populară, așa cum precizează Dámaso Alonso și José Manuel Blecua (1956), se întrepătrund. Din punct de vedere psihologic, limbajul reprezintă comunicarea dintre oameni, iar elementul esențial al "limbajului poetic este cuvântul" [13]. Prin intermediul limbajului, copilul acumulează informații și poate interacționa cu cei din jur, își dezvoltă vocabularul și utilizează, în mod util și creativ, propriile capacități în rezolvarea de probleme. În literatura de specialitate au fost identificate și prezentate trei tipuri de interacțiuni dintre literatură și artă: legăturile genetice, analogiile tipologice și contactele de creație [20, p. 112]. În stimularea interesului pentru domeniul muzical artistic, se disting următoarele caracteristici: "interes pentru activitatea cognitivă, dorința de descoperire și inovație, manifestarea interesului copiilor pentru alte domenii de activitate, tendința de a participa la activități extracurriculare și extrașcolare, interes pentru literatură și cercetare, responsabilitate în acțiunile desfășurate, simțul umorului dezvoltat" [4, pp. 44-45].

Profesorul VI Pâslaru oferă o definiție a limbajului literar, ca fiind "un sistem de principii, reguli, metode, procedee, gândire reflexivă și conținuturi orientate spre actul comunicării și principiile literare" [19, p. 133]. Pe aceeași linie, natura metodologiei limbajului literar întemeiată pe principii, metode și procedee, mijloace de evaluare, pune în valoare constante artistice și estetice și așază la temelie principiul general al limbajului literar artistic: "adecvarea structurii receptării elevilor la structura artistică a operei literare" [23]. Încercări curajoase și valoroase de a demonstra avantajul interdisciplinarității dintre domeniul literar-artistic și cel muzical sunt abordate în lucrările științifice ale autorilor VI. Pâslaru [19-20], I. Gagim [7-10], D. Kabalevsky [16], VI. Babii [2].

Încă din secolul trecut, G. Văideanu a apelat la regândirea programelor pentru stabilirea legăturilor dintre artă și literatură, aducând un argument foarte

puternic, și acela că, esența limbajului gândirea individului mai profundă [29].

Cercetătorul D. Grigorescu este de părere că interacțiunea artelor cu literatura are o influență pozitivă asupra copilului mic, deoarece acesta reușește să numească ceea ce vede desenat, ulterior poate face asocieri între sunete și litere [12].

Autorul D. Salade se referă la cultura estetică ca fiind parte a culturii generale, cuprinzând ansamblul ideilor, priceperilor și deprinderilor pe baza cărora individul este capabil să perceapă, să înțeleagă și să aprecieze frumosul în toate manifestările sale [21].

Nu mai puțin valoroasă este și afirmația lui S. Cristea, care prezintă interdisciplinaritatea pedagogică ca fiind un întreg al relațiilor și interacțiunii lor în scopul formării/ dezvoltării personalității copilului [4].

Cercetătoarea E. Joița consideră că integrarea din unghiul de vedere al educației trebuie privită ca produs al activității cognitive, dar și ca mod de legătură dintre procesul mental și mediul înconjurător [5].

Potrivit cercetărilor mai multor autori de specialitate, I. Bontaș, I. Cerghit, S. Cristea, C. Cucuș, I. Nicola, Iu. Babanski, VI. Pâslaru, atunci când ne referim la proiectarea curriculară, strategia didactică însumează: "obiective clare și precise, conținuturi accesibile, metode activ-participative, procedee și mijloace de predare-învățare-evaluare" stabilite pe principii metodologice specifice bine determinate [16]. În ceea ce privește interdisciplinaritatea dintre educația muzicală și literatură, cercetătoarea V. Goraș-Postică, având în sprijin referințele autorilor VI. Pâslaru și I. Gagim, a reușit să stabilească valori comune ale limbajului literar-artistic, respectiv limbajului muzical: "intonație verbală – intonație muzicală, ritmul poetic – ritmul muzicii, compoziția operei literare – jocuri și datini populare, specie literară/gen/figuri de stil – conținutul și forma operei muzicale" [14, p. 34]. Transferul informațiilor acumulate de către elevi în cadrul procesului instructiv-educativ ia forma "acțiunilor de tip literar" [19] și a "acțiunilor de tip muzical" [7]. Viziunea curriculară se raportează la "proiectarea legăturii stabilite între: obiective, activități de învățare propuse, principii și metode de evaluare",

care au ca finalitate bune practici ale actului instructiv-educativ raportate la ”formarea competențelor în situații noi de rezolvare de probleme teoretico-practice” [16]. În interacțiunea dintre limbajul literar-artistic și cel literar, Vl. Pâslaru dinamizează toate componentele curriculare: epistemologia disciplinelor de învățământ care așază pe aceeași linie valorică principiile cunoașterii artistice împreună cu principiile cunoașterii științifice, teleologia disciplinelor menită să ofere obiectivele educaționale, conținuturile obiectelor de studiu cu rol în integrarea materiilor din diferite domenii, metodologii aplicate pentru a construi metode și strategii în scopul receptării operelor din literatură și muzică [17, p. 164]. Într-o altă optică, autoarea M. Morari este de acord cu definițiile oferite de predecesori cunoașterii muzicale (Aristotel, I. Kant, I. Gagim, Vl. Babii etc.), precizând că aceasta „este un proces complex de conștiință, care induce emoții puternice, impresii, sentimente și idei în timpul programelor de audiții sau de interpretări, iar drumul spre miezul muzicii este susținut de convergența trăirii și înțelegerii, sensibilului și mentalului, desfătării și cugetării” [17, p. 37]

În aceeași ordine de idei, educația muzicală are rol deosebit de important în formarea elementelor specifice culturii artistic-estetice a elevilor prin următoarele metode verificate [12, pp. 67-68]:

- demonstrarea, explicarea, exercițiul, povestirea sau conversația (I. Șerfezi) [24];
- exercițiul melodic și ritmic, jocul muzical, respectiv frazarea muzicală (M. Ursu) [26];
- metoda activităților emoționale, improvizarea, conversația, metoda asemănării și contrastului, conversația (Iu. Aliev) [2];
- exercițiul, demonstrarea, explicația, convorbirea, dialogul euristic, algoritimizarea, jocul didactic muzical, lucrul cu manualul (V. Vasile) [27];
- demonstrarea, exercițiul, lucrul pe grupe sau în echipe, conversația, povestirea, învățarea prin descoperire, brainstormingul, metoda modelării artistice a muzicii (A. Stici, I. Gagim) [22];
- metoda stimulării, jocul de rol, metode emoțional-afective (M. Tetelea, V. Crișciuc) [25];
- observația sistematică, exercițiul, improvizarea, jocul didactic muzical, comunicarea prin muzică, demonstrarea, conversația euristică, povestirea, metoda cadranelor, explicația, ciorchinele, cvintetul, pălăriile gânditoare, mozaicul, explozia stelară, Știu-Vreau să știu-Am învățat, Diagrama Venn, Bulgărele de zăpadă și Turul galeriei (M. Vacarciuc) [28];
- interpretarea vocal-corală și/sau instrumentală, improvizarea, jocurile didactice muzicale, demonstrația, descrierea, învățarea prin cercetare sau descoperire (Vl. Babii) [2];

- audiția muzicală, jocul didactic și scrisul muzical, dramatizarea (O. Bucșan) [3];
- exercițiul și jocul muzical, demonstrarea, explicația, convorbirea, povestirea (P. Delion) [5].

În concluzie: Elementele de limbaj muzical se predau într-un mod integrat și creează legături puternice între diferite discipline. Prin muzică se formează și se dezvoltă procesele cognitive, atenția distributivă, gândirea logică, capacitatea de memorare, gustul copiilor pentru frumos. Prin legătura interdisciplinară dintre limbajul literar-artistic și limbajul muzical, mesajul este foarte bine înțeles și, deopotrivă, conservat. Cunoașterea celor două forme de limbaj nu poate fi decât una interdisciplinară, deoarece antrenează formarea și dezvoltarea complexă a copilului, consolidează aptitudinile, capacitățile de comunicare eficientă și muzicale, flexibilitatea gândirii, atingerea obiectivelor, formarea unei personalități armonioase, sensibile și creative. Iar realizarea corelațiilor interdisciplinare prin abordări interculturale și integrarea valorilor estetice le oferă celor mici o viziune globală și integrativă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Aliev Iu. Bazele educației estetice: Pentru învățători. Chișinău: Lumina, 1989. 216 p.
2. Babii V. Teoria și praxiologia educației muzical-artistice. Chișinău: Elena-VI, 2010. 310 p.
3. Bucșan O. Tehnici și metode de educație muzicală. În: Univers pedagogic, nr. 1, 2011, pp. 6-9.
4. Bularga T. Psihopedagogia interesului pentru muzică, Descrierea CIP a Camerei Naționale Cărții, Chișinău, 2008.
5. Delion P. Metodica educației muzicale. Chișinău: Hyperion, 1993. 187 p.
6. Flonta M. Introducere critică în problema cunoașterii. București: ALL, 1994. 240 p.
7. Gagim I. Fundamentele psihopedagogice și muzicologice ale educației muzicale. Autoref. tezei de dr. hab. șt. pedagogice. Chișinău, 2004. 56 p.
8. Gagim I. Știința și arta educației muzicale. Chișinău: ARC, 2004, 221 p.
9. Gagim I. Dimensiunea psihologică a muzicii. Iași: Timpul, 2003, 280 p.
10. Gagim I. Omul în fața muzicii. Chișinău: ARC, 2001. 87 p.
11. Gânju T. Aplicarea metodelor interactive la lecțiile de muzică și literatură în clasele primare. În: Review of Artistic Education, nr. 15-16, 2018, pp. 245-252.
12. Gânju T., Pâslaru Vl. Interacțiunea educației literar artistice – educației muzicale în formarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primare. În: Perspective și tendințe actuale de dezvoltare a învățământului preșcolar și primar. Materialele

- conferinței științifice internaționale. Chișinău, 2013, pp. 84-95.
13. Gânju T. Interacțiunea metodologiilor de educație literar artistică – educație muzicală în formarea culturii artistice-estetice a elevilor claselor primare. Teză de doct. Bălți: Universitatea de Stat *Alecu Russo* din Bălți, 2019.
 14. Goraș-Postică V. Formarea culturii artistic-estetice la elevii claselor primare: abordări pedagogice integratoare. Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, 2021.
 15. Kant I. Critica facultății de judecare. București: Științifică și Enciclopedică, 1981. 571 p.
 16. Kabalevsky D. Cultivarea cugetului și sufletului: Carte pentru învățători. Chișinău: Lumina 1987. 234 p.
 17. Morari M. et al. Educația artistică în preșcolaritate. Ghid teoretico metodologic. Chișinău: Pontos, 2016.
 18. Norel M. Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar. Brașov, 2010.
 19. Pâslaru VI. Introducere în teoria educației literar-artistice. Chișinău: Museum, 2001, 314 p.
 20. Pâslaru VI. Valoarea educativă a interacțiunilor literare. Chișinău: Lumina, 1985. 112 p.
 21. Salade D. Dimensiuni ale educației. București: EDP, 1998. 232 p.
 22. Stici A., Gagim I., Metodica educației muzicale. Chișinău, 2003. 152 p.
 23. Șchiopu C. Metodica predării literaturii române. Chișinău: Combinatul Poligrafic, 2009. 332 p.
 24. Șerfezi I. Metodica predării muzicii. București: Didactică și Pedagogică, 1967. 343 p.
 25. Tetelea M., Crișciuc V. Strategii de predare-formare a cunoștințelor muzicale la elevi. Ghid metodologic pentru profesori și studenți. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2015. 40 p.
 26. Ursu M. Culegere de cântece și îndrumări metodice pentru predarea muzicii în etapa prenotației. București: EDP, 1969. 133 p.
 27. Vasile V. Metodica educației muzicale. București: Muzicală, 2004. 423 p.
 28. Vacarciuc M. Didactica educației muzicale. Chișinău, 2015. 156 p.
 29. Văideanu G. Cultura estetică școlară. București: EDP, 1967. 340 p.